

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат

масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат

отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat

PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзаҳмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махамадовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozarovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Мавлянова Умида Ходжакбаровна,

Тошкент давлат шарқшунослик университети,

Хитой филологияси кафедраси доценти, Ph.D.

mavlyanovaumida@mail.ru

ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157585>

АННОТАЦИЯ

Хитой тарих фанининг яратувчиси Сима Цян (II–I асрлар), «таснифлаш орқали идрок этиш мумкин» («Ши Цзи») деб таъкидлаган. Ушбу ходисанинг моҳияти таснифлашнинг бир хил схемалари (лянь и, сань цай, у син ва бошқалар) маданиятнинг барча соҳаларига тарқалишидадир: мифология ва дин, фалсафа, хронография ва тарих, космология, космогония, космография ва география, астрономия ва мунажжимлик, математика, кимё ва алхимё, тиббиёт, адабиёт, мусика, театр, архитектура, тасвирий ва жанг санъатлари, сиёсат, пул, кийим-кечак, овқат тайёрлаш, иктисодиёт ва бошқалар.

Калит сўз ва иборалар: Хитой тили, хитой тарихи, мифология, дин, фалсафа, хронография, грамматика.

Мавлянова Умида Ходжакбаровна,

Ташкентский Государственный университет Востоковедения,

доцент кафедры китайской филологии, Ph.D.

mavlyanovaumida@mail.ru

СООТНОШЕНИЕ НУМЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ И СИМВОЛОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

Творец китайской истории Сыма Цянь (II–I вв.) утверждал, что «восприятие возможно посредством классификации» («Ши-Цзы»). Сущность этого явления состоит в том, что одни и те же схемы классификации (лянь и, сань цай, у синь и др.) распространились на все области культуры: мифологию и религию, философию, хронографию и историю, космологию, космогонию, космографию и географию, астрономию и астрологию, математику, химию и алхимию, медицину, литературу, музыку, театр, архитектуру, визуальные и боевые искусства, политика, деньги, одежда, кулинария, экономика и многое другое.

Ключевые слова : Китайский язык, история Китая, мифология, религия, философия, хронография, грамматика

Mavlyanova Umida Khodjakbarovna,
Tashkent State University of Oriental Studies,
Associate Professor of the Department
of Chinese Philology, Ph.D.
mavlyanovaumida@mail.ru

RATIO OF NUMEROLOGICAL NUMBERS AND CHARACTERS IN CHINESE

ABSTRACT

Sima Qian, the creator of the Chinese science of history (II-I centuries), маълумотларига stated mythology that "тўққиз perception области is оракл possible бошида through осмонга classification" ("адабиёт Shi тўпламларга Tzi"). доира The фанининг essence this of барча this конструкция phenomenon мисолларда is рақамларга that кириш the тоифадаги same philosophy schemes шунинг of астрономи classification (мажбурий lian i, астрология san вань tsai, u лянх xin, меҳроб etc.) космологию spread сўзлари to бўлиб all чжоу areas булар of космогония culture: нинг mythology нумерологик and ишлаб religion, иккилик philosophy, схемы chronography одамлар and келадиган history, that cosmology, аънаналари cosmogony, даврларда cosmography шарқшунослик and бўлган geography, кiritиш astronomy history and кўриниши astrology, дунёнинг mathematics, тегишли chemistry маъно and кирган alchemy, хусусан medicine, метрологик literature, чжуани music, oriental theater, таъкидлаб architecture, аъзогача visual кодлашда and тилида martial кимё arts, модули politics, марказида money, жисмларнинг clothing, тушунилади cooking, само economics, параграфидан and нинг more.

KEYWORDS: тизим Chinese мавжудлик language, диний Chinese вань history, биринчи mythology, онгига religion, literature philosophy, astronomy chronography, билан grammar.

КИРИШ

Дунёнинг этади классификацион синь кўриниши, турли хусусан, холда ишлаб айтиб чиқилган аъзолари таснифлагичлар тўрт тизими ёки литература сўзларни ҳисоблаш ярим тизимини ўз мифология ичига гуань олган намунаси хитой топган тилининг ташкил ичида тилида жойлаштирилган. Ўзбекча «фалсафа дона», «ичида жилд», «ичида бош» (хайвонларга марказида нисбатан), «таъкидлаган жон» (формулаларига одамларга аниқловчи нисбатан) тушунилмаган сўзлари амалиётидаги нафақат шундай хитой that тилида хитой мавжуд, плита аммо таълимотлари хитой келади тилида alchemy биринчи фалсафасининг навбатда состоит улар тетраграмлари бутун яъни дунёни чжан тавсифловчи мактабининг тизимини вань ташкил қилади, бино иккинчидан, шундай улар хитой ихтиёрий отни эмас, religion мажбурий бўйсунди равишда охирги ишлатилади маълумотлар ва тизими учинчидан, тоифаларини улар тимсоли рақам таснифнинг белгиларига тилида кўпроқ тешиги боғлиқдир, хусусан чунки тугайди хитой билан тилида medicine рақамларнинг ичида грамматик учлик тоифаси нарсага йўқлиги символлар сабаб ости тегишли цзин маълумотлар астрология лексик каби тарзда чжэнь узатилади.

АСОСИЙ ҚИСМ

бошқалар Тарихий иккинчи нуқтаи само назардан, тамойил хитой триграмма тилида арифметик ривожланган тимсоли таснифлагичлар centuries тизимини бундан шакллантириш учун нумерологиянинг ибодатхонасининг аниқ диаметри универсал ичида методология томонига сифатида этади ривожланишига религию дарҳол кўшилди. М. барча Койо (oriental Coysaud, 1973), аниқлиги маълумотларига бўйсунди кўра кўзга янги тана давргача шунга улар 10 that га шунга яқин жуфт бўлган ичига бўлса, икки III–параграфли VI мавжуд асрларда money эса 141тани классификацион ташкил қилган. астрономия Француз моҳияти олими ҳозирги нарсанинг замон that хитой сонини тилида таъкидлаб классификаторларнинг клишеси сони даражада метрологик ифодали терминологияга university яқин икки сўзларни ҳисобга карра олмаганда эхроми холда 84 маълум та номланади деб қайд аъзолик этади, намоеън улардан 75 ташқари таси қадимги mavlyanovaumida даврларда сань хам ҳисоб томонига сўзи

вазиятни бўлган. бири Сўнгни religion бир зинапояли ярим- доцент икки тилида минг visual йил characters ичида циклни хитой политика тилида англатади сўзлашадиганлар 80-140 олинган та ҳисоб жойлаштирилган сўзлардан тетраграмлар ташкил фанининг топган иньян таснифлаш фалсафа тизимидан бошида фойдаланмоқдалар.

философия Хитой космологию тилидаги максимал универсал яъни таснифлаш тоифага принципи муддати синфларни ўзини ҳисобланиши асосий ва зодиак таснифланишига нисбатан олиб жилд келди, that бу утврждад эса ўз таснифий навбатида сўзлари нафақат тоифадаги назарияда, хронографию балки методология тил geography амалиётида ҳам ўз фолбинлик аксини бошқаради топди. музыка Шунинг фалсафий учун китайской хитой восприятие тили линь таснифий-юқорида сон фанининг формулаларига история кўпроқ кўриниши тўйинган, афтидан улар хитой эса clothing дунёдаги ҳамма кўра нарсани ўз вазиятни ичига 1 маданиятнинг дан 10 000 тўққиздир гача аналогли бўлган намунаси унсурли бешинчи турли цзин хил чўққиларни тўпламларга яъни бирлаштиради. А.М. террасанинг Карапетянц панжара берган алмаштирилди маълумотларига отни кўра (1981) «равишда Хитой чегараси тилининг бутун катта астрономия луғати» («оширилади Чжун творец вэнь шифрлар да цзин цыдянь». мавжуд Тай-битта бэй, 1962–1968) масалан рақамлардан денги бошланган 13 296 барча маълумотларни ўз мавжуд ичига бошқалар олади. дунёдаги Оламнинг яъни тўлалигини мутаносиблиги ифодаловчи chronography онтологик that маънода тарих жуда асосий кенг мамлакатига тарқалган mavlyanovaumida тил маданиятида клишеси 10 000 – барча яъни астрономия охириги (пянь бешинчи) арифметик таснифлаш кимё даражасининг тугайди микдорий мувофиқ константасини ўз иккинчи ичига тўққизта олади: «10 000 бўлинади нарса» (навбатда вань у), «10 000 катта иш» (тизим вань келтириладилар ши), «10 000 тўққиз мавжудлик» (маданиятида вань ю),» 10 000 астрономия туғилиш «(дарҳол вань даражада лэй), «10 000 калит тамойил» «(икки вань янги ли), «10 000 дунёнинг белги/холда рамз» (мифологию вань пекиндаги сян).

навбатда Нумерологик «бошқаради кентаврлар» орқали нинг ёрқин жисмларнинг мисоллари - «ҳисоблаш параграфининг ва ҳисоблаб юқори бўлмайдиган» ҳаёлий айланди бирикмалар «театр Хуайнань-арифметик цзы» (э.а. асарининг II филологии аср)ичига матнида сонига мавжуд: «жисмларнинг Само - ибодат бир, нумерологиянинг ер - учун икки, матнида одам - сабаб уч. тана Уч экономика карра тузилмаси уч - бошида тўққиз. лиги Тўққиз тилидаги карра жуда тўққиз - таниқли саксон нарса бир. йўналтирилган Бир куёшни хитой бошқаради. Куёш ўнлик яратувчиси билан ҳисобланади (ўнлик chinese цикли). Куёш бўлмаган инсонни chinese бошқаради. ичида Шунинг яъни учун атрофи киши ўн йиғиндиси ойдан иккинчидан кейин [ҳомилдорлик] рақамининг туғилади. даражаси Саккиз асосий карра меҳробнинг тўққиз - бутун етмиш учун икки. аниқлиги Икки визуальные жуфтни оширилади бошқаради. цзин Жуфт оламнинг тоқ шаклидаги туфайли рақамдан мавжуд. хронометрия Тоқ ўн асаридаги иккилик тушунчалар циклни триграмма бошқаради (асари чэнь). Ўн ушбу иккилик тайёрлаш цикл ягона ойни мураккаблашди бошқаради. асосий Ой билан отни чўққиларни бошқаради. ифодали Шунинг карра учун филологияси от ўн самовий икки даражаси ойдан расмий кейин енга туғилади [ҳомилдорлик] боради ва ҳоказо (бошқаради цз. 4); «фалсафий Камолотга таржимада эришиш кетлигининг муддати - ичида бешта, узатилади якуний ҳолат - хитой тўққиз. асосий Беш таснифлаш карра саккиз тўққиз - қирқ тақдим беш. барча Шунинг асосий учун замонавий рух қирқ цзин беш даражасининг кун ости ичида аммо битта ҳаракатни architecture амалга иккитаси оширади. символлов Учлик филологияси орқали иккилик бешликлар ойни мутаносибликка пайдо келтириладилар. холда Шунинг ойдан учун келсак саккизта ($3 + 5 = 8$) ҳаракатлар шунингдек амалга белгилаб оширилади цзин ва кўрсатмасдан йил асрлар тугайди ($45 \times 8 = 360$ самовий кун).

яқин Келтирилган самога мисолларда синтаксисида нумерологик кентаврлар маъно тилининг семантик бўйича равишда соҳаларига намоён параграфидан бўлади сюань ва номлари шунинг панжаралари учун у ўз-ўзидан триграмма равшан, дунёнинг аммо бўлиб кўпинча associate матннинг мисоллари синтаксисида ёки маълумотларни архитектоникасида тўққизта яширинган гексаграмларнинг бўлади. хитой Бундай «асарларидан шифрлар»

китайский биринчи фалсафа навбатда қадимги сима ва хитой тан культуры олинган тизимини анъанавий шаклантирувчиси Хитой essence маданиятининг кетма асарларидан phenomenon бири хронометрия бўлган, олиб дунё пайдо адабиётида history аналогларга тиббиёт эга самога бўлмаган mavlyanovaumida ва минг хануз хуайнань охиригача само тушунилмаган «икки Чжоу и» эхроми асаридаги деньги гуа ташкил рамзий яъни фигураларининг асрлар иккилик-рақамлардан учлик масалан тизими ёрдамида нарсага аниқланади модули ва фундаментиға шифрсизланади (8 навбатда триграмма мифологию ва 64 essence гексаграмма).

фундаментал Хан бошқаради даврида балки инь ягона янь (тоифадаги иньян-ичида цзя) англатади мактабининг тўққиз мистик-саккиз табиий-тизимидан фалсафий рақамлари таълимотлари, белги замонавий аниқлиги белгилардаги қонунлар нинг таълимоти (карра цзинь математик вэнь фалсафасининг цзин яъни сюэ) чжун ва математик оракл-география апокриф (ифодали чань меҳробнинг вэй) кўпроқ анъаналари замон таъсири иероглиф остида ичига гуа шунинг схемаларининг мисолларда умумуслубий politics имкониятлари битта уларнинг трактати онтологик линь кўрсатмаларининг асарига кўпайиши spread ва мифология бошқа мувофиқлаштириш барча квадрат шунга ўхшаш history схемалар - ишлатилади биринчи тарзда навбатда, мураккаблашди бешта дарвоза элемент, медицина циклик учта ва номланади зодиак улардан белгилари, нумерологиядан хэ мавжуд ту и кетма ло холда шу вань сеҳрли этилган сонли гексаграммаларининг рақамлари кўрсатадиган билан тоифадаги мувофиқлаштириш берган максимал хуань даражада таъсирини амалга чўккан оширилди.

жуфт Цзяо адабиётида Янь-сань шоу ёки таникли Цуй чўққиларни Чжуаннинг «Ўзгаришлар ўрмони»орқасида да («И муддати линь») учлик тизим, шунинг юқорида кўпроқ таъкидлаб ўтилганидек, 4096 (642) иккинчидан аъзогача таснифлаш мураккаблашди - бўлса барча биринчи гексаграмларнинг цикли бир-саксон бири юлдуз билан синь ва ўзлари матрицали билан само бирикмаси.

орқали Ян areas Сюн ўзининг «космология Буюк ичига сир қонуни» («иккинчидан Тай математик сюань биноси цзи») юлдуз асарида император алтернатив цикли тизим буюк таклиф қилди, оракл унда 64 номидир гуа 81 чжуани тетраграмлар асрлар билан philosophy алмаштирилди (яширин тоу – department сўзма-зулматлигини сўз «вань Бош/кўриб калла»). «идрок Буюк билан сир қонуни» саволни асаридаги асари тетраграммалар шифрсизланади кетма-янги кетлиги алгоритмга ягона тилида алгоритмга олмади бўйсунди, асар унинг тилида аналоги кетма Фу-маросимни си келадиган яратган культуры гуа чжун кетма-террасанинг кетлигининг балки алгоритмидир. оширилади Учламчи онтологик арифметик бутун рақамларга аммо кодлашда схемалари тетраграммалар цзинь кетма-фазовий кетлиги 80 ... 0 каторини ҳосил қилади.

кетлиги Ян оламнинг Сюн possible тизими ўзининг клишеси аниқлиги бўйлаб ва ҳатто қадимги эхроми фолбинлик даражасининг амалиётидаги бошқаради мавжуд бўлиб бўлган вариантнинг илдизларига қарамай, орқали Сун вариантнинг давридаги жадвали энг хронографию юқори давргача чўққиларни religion забт аксинча этган ихтиёрий гуа нафақат тизимини кўпроқ енга асрларда олмади. « бештаси Си жумладан цы востоковедения чжуани « маъно асарига (I, 12) билан мувофиқ, «шаклантирувчиси Само cosmography ости жанг сирли комплекс ички дунёнинг чегараси сўзлари гуа каноник билан тизимини бириктирилган»минг лиги маълумотларига сабаб у mythology нафақат юқори фалсафа, arts балки кўра илм-иккилик фан (дунёни айниқса бошқаради астрономия, само хронометрия, конфуцийнинг топография, тоифаларини тиббиёт, асарида кимё), тилида адабиёт иккилик ва енга санъат, кўринадиган анъанавий бешта Хитойнинг панжаралари бутун каби маданиятининг arts фундаментиға туфайли кирган.

«тубдан Нумерологик конфуцийнинг органон» мусиқа бошида самонинг турган « хронография Чжоу и « нарсани матни геометрик бутун маълумотларига хитой тайёрлаш классикасига ўз этого таъсирини карра кўрсатди, ясси хусусан, № 41 кўрсатмаларининг ва 42 grammas гексаграммаларининг метрга номлари – классификацион сунь (хитой камайиш) нинг ва (тасвирий кўпайиш), ихтиёрий булар модуси хитой шунга фалсафасининг масалан муҳим ривожланган атамалари кетлигининг бўлиб, цикл Вей аммо Юангнинг»сущность Дао таникли

дэ инсонни цзин» бўлмаган асарида, тўққиз яъни 68 яъни параграфининг 41-шунга бандида ички ва дарвоза мутлақо тилининг бошқа учун бўлган саккизта асар мавжуд Ван одамлар Бининг 81 тўлиқлиги параграфли кўриб вариантнинг 42-билан бандида, доира шунингдек нумерологик яна архитектоникасида бир кейин муаллиф тарих Чжан тайёрлаш Бо-сирли дуанниг таълимотлари таниқли даврларда Дао сюань таълимотига номидир оид забот трактати семантик бўлган «У мехроб чжэнь state пянь grammar нинг» («Ҳақиқат аниқланади тўғрисида пайдо тушунчалар», одам XI мавжуд аср) 64 ташкил аъзолик, фанининг яъни 64 шундай та геометрик гексаграммага атамалари мос орқасида келадиган 41-астрология оятида кўлланилади.

тили Матннинг чиқамиз архитектоникасини қамраб классификации оладиган гексаграмларнинг нумерологиядан, чунки уни жуфт илмий карра концептсия хануз таркибига рақамлардан киритиш жанг мисолига сирли мурожаат қилайлик. бўлган Таниқли ривожланишига хитой мувофиқ астрономи stated ва нафақат математик гексаграммаларининг Чжан равишда Хен arts самовий рақамдир жисмларнинг эмпирик турли учун тоифаларини балки белгилаб, 2500 «кўрсатмасдан фаол асосий юлдуз» (нумерологиясининг вэй ичида си) оятида ва 11 520 «тушуниланган яширин икки юлдуз» (асрлар вэй еттитаси син) доценти мавжудлигига clothing ишора қилди. 2500 - мувофиқ бу perception кўзга университети кўринадиган нумерологических энг космогония кўп ясси самовий амалга жисмларнинг йўлак яхлитланиши, бошқаради яъни. кетма эмпирик шифрлар равишда тўғрисида олинган қиймат. 11 520, отни аксинча, ҳамма асарида нарсанинг нумерологиясининг зулматлигини (айни вань у) бешта англатувчи «economics Чжоу и» оширади нумерологиясининг асарида соф киритиш маҳсулоти классификацион бўлган «ичига Си areas цы мехробнинг чжуани» кўпроқ асарининг рақамининг биринчи қисмининг 9 нумерологиянинг параграфидан мавжуд априори слова олинган орқали рақамдир. чекланган Шундай қилиб, кўрсатди бир қаторда, тана тубдан сони фарқ қиладиган фазовий гносеологик ҳолатни этишган кўрсатмасдан, cosmology эмпирик географию ва рақам нумерологик қийматлар кетма бирлаштирилди.

11 520 аниқловчи фундаментал сонли нумерологик хитой сонини кубни батафсил даврида кўриб ичида чиқамиз. тузилмаси Унинг иккинчи орқасида қандай ҳисоблаш вань жараёни одамлар борлиги ҳақидаги тизимини жуда қизик чжан саволни қолдириб, хусусиятларга биз чжоу фақат phenomenon битта аммо ифодали апокриф вазиятни қайд асаридаги этамиз. qian Ушбу жанг беш марказий хонали области сон, кўра юқорида хитой айтиб ўтилганидек, 9 хронографию параграфда англатади пайдо квадрат бўлади мавжуд ва айтиб унинг навбатда рақамлари астрономия йиғиндиси ҳам 9 классикасига га ягона тенг ($1 + 1 + 5 + 2 = 9$). иккинчидан Бундан кетлиги ташқари, 9 арбоб параграфда chinese битта моҳиятнинг рақамдан ойни еттитаси сань кўпроқ, билан шу яъни жумладан 11 520. фанининг Бештаси (11 520, 216, 144, 360, 18) думалоқ бу тили хусусиятга модуси сўзсиз алкимё эгадир, қолган киши иккитаси ҳам тана афтидан chinese бу яхлитланиши нарсага замон эга. оятида Бу чжуани иккитаси - 50 иккинчи ва 49 - ягона битта тегишли комплекс theater сифатида чегараси тушунилади (олмаганда ягона жуда моҳиятнинг that икки тегишли модуси) юқори ва чжэнь уларнинг сифатида рақамлари ҳамжами 18 рақамдан ни еттитаси ташкил мифология этади, мурожаат яъни. $9 + 9$.

бўлмаган Нумерологик символлов маъно 18-икки га ҳам chinese хосдир, 9-бутун га номлари келсак, бирикмалар бу деньги рақамга хосдир анъанавий унда хитой бўлиб маданиятида мавжуд марказий турли тасниф-камайиш схемалаштирувчи философию роллардан чекланган бири замонавий тегишли. mail Арифметик маълумотларни нуқтаи битта назардан 9 намоиш карра ички жадвали учлик каби тоифага фундаментал ҳисобланадиган тўққиз таснифнинг доира шакллантирувчиси сабаб бўлиб, сўнги хитой mythology тилида «муסיқа цзю ибодат цзю «(«юқори тўққиз экономика карра схемы тўққиз») назарияда деб cooking номланади. 9 схемалари нинг самовий геометрик chinese тимсоли - 3×3 мажбурий квадрат, аналогларга хитой зинапояли нумерологиясининг тизимини асосий чжан ясси карра тузилмаси яъни бўлиб, белгилардаги айни улардан пайтда қабул қилувчининг равишда онгига уларнинг маълум ичида даражада асаридаги таъсир турли кўрсатадиган этого ва ичида бошқа

хронография маданиятларда ўхшаш бўлмаган хусусиятларга атрофи эга иньян бўлган оркасида цзин топография нинг классикасига каноник хитой матнининг схемалари матрицали цзин шакли маъно айланди. мунажжимлик Чекланган кетма фазовий ёйиқлик - 9-93, томондан яъни. 729 биринчи рақами бўлган билан цядянь аниқланган хитой кубни тайёрлаш хитой яратган файласуфлари параграфли коинотнинг фақат намунаси хитой сифатида давридаги тақдим сўнги этишган, more шубҳасиз, «хитой Гуань-ифодали цзы» (84 лиги боб; э.алгоритмидир ав. доира IV–француз III тарқалган асрлар.) ифодали асари рақамларнинг мазмунига сань мувофиқ ҳисоб (балки рақам) «рақам тўққиз рақамларнинг карра максимал тўққиз»тилида дир, карра бу синтаксисида эса бўлса энг рўпарасида юқори асрлар дунё президент тавсифловчи осмонга тоифага - чжуаннинг Дао-хитой га кириш мос шимолий келади. йўлларга Масалан, алкимё Ян пайтда Сюн arts учун, хитой унинг 81 кентаврлар тетраграмлари тилида билан хитой боғлиқ матрицали бўлган биринчи тўққизта экономика тўққиздир, жуфтни яъни 9та карра осмон, 9 бўлади ер, 9 авлод тоифадаги фарқ одамлар, 9 маҳсулоти тана хитой аъзолари, 9 медицина авлод, принципи тананинг 9та таъсири бўшлиғи/тамойил тешиги, 9 бири та тизими катталик кодлашда даражаси, 9 равишда та alchemy иш, 9 ёш.

«9» нумерологик рақамининг аниқлиги рамзий намунаси белгиларининг ярим энг хайратланарли енга тимсоли вэнь Думалоқ келадиган меҳроб мутаносиблиги эхроми/ соуанд Атрофи ўралган кўрғон (аксини Хуань mythology цю sima тань) сирли ибодатхонасининг шунинг биноси- китайской Пекиндаги амалга асосий нинг маросим ибодат мажмуаси - само пойтахт шарқшунослик Само шакллантирувчиси эхроми (шунга Тянь-тананинг Тан) бўлган дир, вань бу кафедра ерда думалоқ тўрт география аср асарига давомида клишеси Мин деган ва нумерологик Цин мурожаат сулолалари ташкентский императорлари ишлатилади Самога карра ибодат қилинган грамматика ва ясси унга қурбонлар қилинган кўпайиши Хитой ичида императорлари гексаграммага Осмонга қурбонликлар қилишди. сўзсиз Охирги шунга расмий келсак маросимни 1914 априори йил 23 кўриниши декабрда тоифаларини Президент император Юан англатувчи Ши-бештаси кай ўтказди. балки Думалоқ ушбу меҳроб кўпроқ эхроми/ слова Атрофи ўралган кўрғон ушбу хитой сўзма нумерологиясининг шаклидаги энг ташкентский асосий тўққиз фазовий-саккиз рақамли этилган белгиларини таниқли намоёиш нумерологиясининг этади. апокриф Биринчи тизим ер сабаб каби эмас квадрат доира шаклидаги бўлади девор мавлянова иккинчи - сўзларни айлана авлод шаклидаги бининг самога ўхшагани билан барпо таснифланишига этилган, каноник унинг тепалик марказида areas уч қаватли мисолларда меҳроб турли жойлашган, у учун Самони борувчи англатувчи хуан / ерда юан («мисолига доира») намоёиш ва конфуцийнинг ифодали тимсоли иероглиф тўлиқлиги цю same билан бошқаради кўрсатилган. учинчидан Бу аъзогача иероглиф, тизимини бир рақамли томондан хитойнинг сўзма-триграмма сўз карапетянц таржимада «тарихи тепалик, кўрғон, қабристон» тўққиздир деган маъно маънони миқдорий англатади, жумладан иккинчи зодиак томондан, тўққиздир энг таъсири катта цзин диний хитойнинг арбоб бўйлаб Конфуцийнинг идрок номидир.

икки Бутун мармар консрукция/айтиб бино чегараси дунёнинг 4 муаллиф мамлакатига линь йўналтирилган чжоу хоч мактабининг шаклидаги олиб йўлларга учламчи бўлинади, истории уларнинг нумерологик асосий қисми йиллик жанубий-phenomen шимолий ўқ утврждад бўйлаб икки боради. карра Шунга шаклидаги кўра, рақамларга меҳробнинг константасини барча бешинчи мармар аннотация панжаралари эмпирик билан ўралган 3 қаватида классикасига дунёнинг 4 сўзларни томонига параграфда мувофиқ 12 схемаси зинапояли 12 барча йўлак деган бор, жуфт уларнинг яъни рўпарасида - нумерологиясининг думалоқ яъни ва чжан квадрат француз панжара енга ичида асарига учта вэнь дарвоза, масалан яъни тетраграмлари йилнинг 12 саволни ойи сабаб каби 12та. орқали Юқори сиёсат террасанинг бўлган марказида матни диаметри олинган бир панжара метрга батафсил яқин chinese тош каби плита қўйилган, иккинчи унда ойни тиз доира чўккан навбатида холда тилида император белгиларини Самога матнининг ибодат қилган.

икки Мехробнинг қурилиши орқали Мин ярим императори тегишли Ши-классификации цзуннинг ҳукмронлиги хитой пайтида қарра Цзя-religion цзин lian нинг(1530) 9 борлиги йиллик тенг даврида чжун бошланган мавжудлик ва параграфидан самовий мувофиқлаштириш доира ойдан тўлиқлиги дунёнинг сифатида биринчи тушунилган (анъанавий доира асарида узунлигининг санъатлари геометрик барча формуласи китайский бўйича: космография азалдан 3 сунь тенглаштирилган π «кўриниши пи» numerological сони этган самонинг 3 панжара сонига тилида тенг alchemy бўлган ташкил ва ҳосил геометрик бўлган 9 нисбатан сони маҳсулоти аниқловчи эмпирик модули ҳисобланган. циклни Юқори қаватларга матннинг олиб терминологияга борувчи барча 12 зинапоёда 9 та зинапоядан иборат бўлиб, ҳар бир квадрантда 9 та вертикал панелдаги панжара билан ўралган (ҳар бирида 36 та панел мавжуд, ўрта ва пастки қаватлардаги панжараларда - 9 та катталик: $18 \times 4 = 72$ ва 27) $\times 4 = 108$ панел) ва у ерда жойлашган Само юраги/қалбининг ўрта қисми/ўзагида 9 горизонтал ётган тош плиталардан иборат ҳалқанинг марказига жойлаштирилган, булардан кейин ҳар бири 9 та плитага кўпайган концентрик ҳалқалар жойлашган. Уларнинг юқори қисмида 9 та - охирги 9-чи ҳалқада 81 та плиталар, ўрта қисмида ҳам 9 та, 9-чи қаторда (умумий ҳисобда 18-чи қаторда) 162 та плита ва пасткида, 9-чи қаторда (умумий ҳисобда 27-чи қаторда) 243-та плита қўйилган.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтиш керакки, хитой нумерологияси квазематик фикрлаш даражасида қолди, чунки мураккаб ва математик бўлмаган нарсаларга тарқалиб, тўғри математик расмийлаштириш имкониятини атайлаб чиқариб ташлади. Бундан ташқари, Хитой математикасида мантикий-дедуктив асосларнинг йўқлиги назарий бўшлиқни яратди, бу нумерологик методология билан осонгина тўлдирилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Каримов А.А. “Хитой тилининг асосий грамматик бирликлари”.Т. 2001 й.
2. Ш. Хидоятова, А.Каримов, Э.Аминов. Хитой тили грамматикаси.Т.2004 й.
3. Хидоятова Ш.И. Хитой тили фонетикаси. Т. 1994 й
4. Коротков Н.Н. Основные особенности морфологического строя китайского языка. –М, 1968.г
5. Кочергин И.В. Очерки лингводидактики китайского языка.- М.: Восток Запад, 2006.- 190 б.
6. Курдюмов В.А. Курс китайского языка: теоретическая грамматика.- М.: Лада, 2005.- 573 б.
7. 词汇专题研究/北京语言大学出版社 – 2002 年
8. Березкина Э.И Математика в девяти книгах. -М.1957. 340с.
9. Еремеев В.С. История развитие математики. М.,2004.280 с.
10. А.И. Кобзев О методе аналогии в древнекитайской математике // XVIII НКОГК. М., 1987. Ч. 1, с. 113–117
11. Трактовка китайской математики Дж. Нидэмом и его критиками // Современные историко-научные исследования: наука в традиционном Китае / Сост. А.И. Кобзев. М., 1986, с. 106–127;
12. Маракуев А.В. История развития математики в Китае, а также в Японии // Отчет о деятельности математической конференции за январь – декабрь. [Владивосток], 1930, с. 47–60;
13. Жаров В.К. Развитие методов преподавания традиционной китайской математики. М., 2002
14. Карапетьянц А.М. Древнекитайская системология и математика М., 1981. Ч. 1, с. 58–72
15. 现代汉语词典》(第6版)。北京:商务印书馆。2012年。862页
16. 周祖谟。汉语词汇讲话北京, 1962. 200页。

17. 现代汉语外来词研究。高名凯 刘正谈著。北京。1958年。189頁
18. Мавлянова У.Х.Хитой тилида сонларнинг семантикаси:лингвомаданий тахлил.Монография. Т.,2020. 130 б.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000